

TEXNIK YO'NALISHDAGI OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA OLIY MATEMATIKADAN MUSTAQIL TA'LIMNI TASHKIL QILISH BO'YICHA BA'ZI BIR MULOHAZALAR

Axlimirzayev Axmadjon¹, Jamolova Feruzaxon Tohirjon qizi²

¹pedagogika fanlari nomzodi, Andijon davlat universiteti Amaliy matematika va mexanika kafedrası professori,

²Andijon davlat universiteti Amaliy matematika va mexanika kafedrası tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15291930>

Annotatsiya. Ushbu maqolada texnik yo'nalishdagi oliy ta'lim muassasalarining texnologik mashinalar va jihozlar yo'nalishida talabalar bilan oliy matematikadan mustaqil ta'limni qanday tashkil qilish masalalari bayon qilingan.

Kalit so'zlar: Mustaqil ta'lim, chiziqli tenglamalar sistemasi, vektor, skalyar ko'paytma, egri chiziqli integral, aniqlik integral, matematika fizika tenglamalari.

Annotation. This article discusses the organization of independent learning in higher mathematics for students majoring in Technological Machines and Equipment at higher educational institutions specializing in technical fields.

Keywords: Independent learning, system of linear equations, vector, scalar product, curvilinear integral, definite integral, equations of mathematical physics.

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы организации самостоятельного обучения по высшей математике для студентов технических вузов по направлению «Технологические машины и оборудование».

Ключевые слова: Самостоятельное обучение, система линейных уравнений, вектор, скалярное произведение, криволинейный интеграл, определённый интеграл, уравнения математической физики.

Ma'lumki, so'nggi yillarda ko'plab rivojlangan mamlakatlarda bo'lgani kabi respublikamizda ham barcha sohalarda, jumladan, oliy ta'lim sohasida ham muhim islohotlar amalga oshirildi. Bunga yaqqol misol sifatida respublikamiz oliy ta'lim muassasalarida o'qitishning kredit-modul tizimiga o'tilganligini keltirish mumkin. Bu tizimdan ko'zda tutilgan asosiy maqsad talabalarni mustaqil fikrlashlariga, darslik va o'quv adabiyotlarini mustaqil ravishda o'rganishlariga, fan va texnikaning yutuqlarini o'zida aks ettiruvchi eng so'nggi ma'lumotlardan foydalana olishlariga o'rgatishdan, ya'ni, ularni mustaqil ravishda ta'lim olishlarini ta'minlashga qaratilgan.

Bu aytilganlar oliy ta'lim muassasalarida, jumladan, texnik yo'nalishdagi oliy ta'lim muassasalarida o'qitiladigan oliy matematika faniga ham taaluqlidir. Chunki fan va texnika jadal sur'atlar bilan rivojlanib borayotgan bugungi kunda har bir zamonaviy muhandis har qadamda matematika va matematik usullarga murojaat qiladi. Shuning uchun ham bugungi kunda texnik yo'nalishdagi oliy ta'lim muassasalarida oliy matematikani o'qitishga alohida ahamiyat qaratish kerak bo'ladi. Bu vazifani amalga oshirishda talabalar mustaqil ta'limi muhim ahamiyatga ega. Kredit-modul tizimi sharoitida talabalar mustaqil ta'limiga bo'lgan e'tibor yanada ortdi.

TMI ni tashkil etish jarayonini 3 ta bosqichga ajratib qarash mumkin:

1. Nazorat qilib boriladigan TMI.
2. Boshqariladigan TMI.

3. O‘z-o‘zini tarbiyalashga xizmat qiladigan TMI.

Mazkur turlardagi TMI o‘qituvchi tomonidan doimiy ravishda boshqarilib boriladi. Bunday TMI bajarish jarayonida talabalarda ijodkorlik va tadqiqotchilik qobiliyatlari rivojlanadi. Bunday mazmundagi ishlar asosan quyidagi 4 ta shaklda amalga oshiriladi:

1. Auditoriyada bajariladigan TMI. Bunday shakldagi TMI belgilangan jadval asosida bevosita o‘qituvchining nazorati va boshqaruvi orqali auditoriyada tashkil etiladi.

2. Auditoriyadan tashqarida bajariladigan TMI. Bunday TMI bevosita talabaning o‘zi tomonidan yakka tartibda kutubxonada, kompyuter xonasida, ilmiy laboratoriyada, uyda bajariladi.

3. Jamoa (guruh)da bajariladigan TMI. Bunday TMI talabalarni jamoa (guruh) bo‘lib bajaradigan ishlarini o‘z ichiga oladi.

4. Yakka tartibda bajariladigan TMI. Bunday shakldagi TMI lari har bir o‘quv predmeti bo‘yicha o‘qituvchi tomonidan oldindan rejalashtirilgan ishlar bo‘yicha har bir talaba yakka tartibda bajarishi kerak bo‘lgan TMI ni o‘z ichiga oladi.

Yuqorida sanab o‘tilgan TMI tashkil etish shakllarining mazmuni har bir oliy ta‘lim muassasining o‘quv-metodik, moddiy-texnik jihatdan ta‘minlanganlik darajasi, har bir o‘quv predmetining o‘ziga xos bo‘lgan xususiyatlari, talabalarining tayyorgarlik darajasi va qiziqishlarini hisobga olgan holda kafedra o‘qituvchilari tomonidan ishlab chiqiladi.

TMI ni quyidagi bosqichlarda tashkil etish maqsadga muvofiq.

1. Tayyorgarlik bosqichi. Mazkur bosqich har bir semestrda o‘qitiladigan o‘quv predmetlar bo‘yicha TMI rejalashtiriladi (2.1.-qarang). Rejalashtirish asosida har bir kafedra tomonidan, har bir o‘quv predmeti bo‘yicha dasturlar ishlab chiqiladi (bunda har bir o‘quv predmeti bo‘yicha TMI hajmi 50-60% bo‘lishini hisobga olgan holda belgilanadi). Mazkur jarayon TMI ni amalga oshirish uchun zarur bo‘lgan o‘quv-metodik materiallarini tayyorlashni ham o‘z ichiga oladi. Ular kafedralar tomonidan tasdiqlanadi.

Tadqiqot ishimiz natijalari shuni ko‘rsatadiki, TMI uchun dastur materiallarini ishlab chiqishda o‘qituvchi quyidagi tamoyillarga asoslanishi maqsadga muvofiq bo‘lar ekan:

1) O‘quv dasturi bo‘yicha TMI mazmunini aniqlashda har bir mavzuning nima uchun TMI rejasiga kiritilayotganligini asoslashi kerak, yani berilayotgan mavzuni talaba mustaqil egallay oladimi? Mazkur mavzuni nima uchun mustaqil ish sifatida berish keak? kabi savollarga javob izlashi va shu asosda belgilashi kerak;

2) Mustaqil ish sifatida berilgan nazorat topshiriq (masalalar) larini o‘zida mavjud bo‘lgan bilimlarga tayangan holda bajara oladimi? Bajara olmasa qaysi mavzular bo‘yicha o‘zi mustaqil bilimlarni egallashi kerak?. Bu mavzularni mustaqil ravishda o‘rgana oladimi? kabi savollarga ham oldindan javob izlashi talab etiladi.

3) Mustaqil bajarish uchun berilayotgan oquv materiallarini mustaqil ravishda mantiqiy va metodik jihatdan qayta ishlash metodlarini tanlay oladimi?

4) Dasturdan kelib chiqqan holda belgilangan TMI o‘rganilayotgan o‘quv kursda va umumiy o‘quv tizimidagi o‘rni aniqlashi kerak. Chunki, mazkur mustaqil ish maqsadini talabaga yetkazish ularni motivatsiyasini oshirishda muhim o‘rin tutadi;

5) Oldindan har bir talabani har bir mustaqil ish mavzusi bo‘yicha talabaning tayyorgarlik darajasini aniqlashi kerak. Bu kelgusida shundan kelib chiqqan holda har bir mustaqil ishni bajarish bo‘yicha kerakli maslahatlarni berishida muhim o‘rin tutadi;

6) Mustaqil ishlarni bajarish bo‘yicha oldindan har bir talabada quyidagi vazifalarni hal qilishga tayyor bo‘lishi kerak:

Har bir mustaqil ish mavzusi bo'yicha talabada o'zi uchun tushunarli va tushunarsiz bo'lgan ma'lumotlarni ajrata olish ko'nikmalarini shakllantirish;

mustaqil ish mavzusiga oid turli voqea-hodisalar elementlari orasidagi ichki aloqalarni ajratib ko'rsata olish ko'nikmalarini shakllantirish;

har bir mustaqil ish mavzusi bo'yicha qaralayotgan mavzudagi asosiy ma'lumotlarni ajratib olish ko'nikmalarini shakllantirishni talab etiladi.

7) Qaralayotgan mustaqil ish mavzusiga doir masalalarni tanlay olish va shunday masalalarni mustaqil ravishda tuzish ko'nikma va malakalarini shakllantirishi kerak. Bunda asosan qiyosiy tahlilga asoslanishga o'rgatish maqsadga muvofiq hisoblanadi;

8) Yuqoridagilarga erishishni ta'minlashda o'qituvchi didaktikaning: fanlararo aloqadorlik, oddiydan murakkabga, nazariya bilan amaliyotning o'zaro bog'liqligi, har bir shaxsning ehtiyojiga yarasha bilim berish kabi tamoyillariga asoslangan holda ish olib borishi kerak.

2. Tashkiliy bosqich. Kafedralar tomonidan ishlab chiqilgan dasturlar asosida TMI ni tashkil etish bo'yicha dekanat tomonidan alohida jadval ishlab chiqiladi. Mazkur jadvalda individual va guruhlarda bajariladigan TMI uchun maslahatlar, oraliq natijalarni taqdim etish muddatlari va shakllari to'la qayd etilgan bo'lishi kerak.

3. Asosiy bosqich. Mazkur bosqichda kafedralar tomonidan tasdiqlangan TMI dasturi amalga oshiriladi. Bu TMI belgilangan jadval asosida o'qituvchi tomonidan va talabaning o'z-o'zini tashkil etish jarayonini o'z ichiga olib, unda talabalarga maslahatlar beriladi, oraliq natijalar tekshiriladi va natijalar qayd etib boriladi.

4. Yakuniy bosqich. Mazkur bosqichda talabalarning TMI bajarish bo'yicha semestr bo'yicha faoliyati baholadi.

TMI dasturining (har bir o'quv predmeti uchun alohida bo'ladi) mazmuni quyidagilarni o'z ichiga olishi kerak:

TMI ni bajarish jarayonida o'rganishi kerak bo'lgan mavzular va ularni mazmuni, turli topshiriqlar va ularni bajarish muddatlari;

TMI ni bajarish jarayonini nazorat qilishning shakllari;

Talabani o'z-o'zini nazorat qilish uchun savollar, o'z-o'zini tekshirish testlari, nazorat savollari, yozma ishlar variantlaridan iborat bo'ladi (Bunda TMI bo'yicha materiallari yangilab boorish kafedra mudiri tomonidan nazorat qilib borilishi kerak).

Hozirgi kunda ta'lim jarayonida TMI ning quyidagi turlaridan foydalanish maqsadga muvofiq hisoblanadi¹:

1. Reproduktiv, ya'ni yaratuvchi xarakterdagi mustaqil ishlar.

2. Rekonstruktiv, ya'ni takrorlashga xizmat qiluvchi mustaqil ishlar.

3. Ijodiy xarakterdagi mustaqil ishlar. Bunday turdagi TMI talabalarda tadqiqotchilik qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

TMI ni tashkil qilish va o'tkazish uchun eng avvalo TMI dasturini tuzish so'ngra u asosida mustaqil ta'lim materiallarini ishlab chiqish kerak, bunda o'qituvchi quyidagi tamoyillarga asoslanishi maqsadga muvofiq:

1) *O'quv dasturi bo'yicha TMI mazmunini aniqlashda har bir mavzuning nima uchun TMI rejasiga kiritilayotganligini asoslashi kerak, yani berilayotgan mavzuni talaba mustaqil egallay*

¹ Barakayev M. Matematika o'qitish metodikasi (Mustaqil ta'lim, o'quv qo'llanma) - T.: "O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati", 2019, 160 bet

oladimi?. Mazkur mavzuni nima uchun mustaqil ish sifatida berish kerak? kabi savollarga javob izlashi va shu asosda belgilashi kerak;

2) Mustaqil ish sifatida berilgan nazorat topshiriq (masalalar) larini o‘zida mavjud bo‘lgan bilimlarga tayangan holda bajariladimi? Bajarilmasa qaysi mavzular bo‘yicha o‘zi mustaqil bilimlarni egallashi kerak?. Bu mavzularni mustaqil ravishda o‘rganiladimi? kabi savollarga ham oldindan javob izlashi talab etiladi.

3) Mustaqil bajarish uchun berilayotgan o‘quv materiallarini mustaqil ravishda mantiqiy va metodik jihatdan qayta ishlash metodlarini tanlay oladimi?

4) Dasturdan kelib chiqqan holda belgilangan TMI ni o‘rganilayotgan o‘quv kursda va umumiy o‘quv tizimidagi o‘rnini aniqlashi kerak. Chunki, mazkur mustaqil ish maqsadini talabaga yetkazish ularni motivatsiyasini oshirishda muhim o‘rin tutadi;

5) Oldindan har bir talabani har bir mustaqil ish mavzusi bo‘yicha talabaning tayyorgarlik darajasini aniqlashi kerak. Bu kelgusida shundan kelib chiqqan holda har bir mustaqil ishni bajarish bo‘yicha kerakli maslahatlarni berishida muhim o‘rin tutadi;

6) Mustaqil ishlarni bajarish bo‘yicha oldindan har bir talaba quyidagi vazifalarni hal qilishga tayyor bo‘lishi kerak:

Har bir mustaqil ish mavzusi bo‘yicha talabada o‘zi uchun tushunarli va tushunarsiz bo‘lgan ma’lumotlarni ajrata olish ko‘nikmalarini shakllantirish;

mustaqil ish mavzusiga oid turli voqea-hodisalar elementlari orasidagi ichki aloqalarni ajratib ko‘rsata olish ko‘nikmalarini shakllantirish;

har bir mustaqil ish mavzusi bo‘yicha qaralayotgan mavzudagi asosiy ma’lumotlarni ajratib olish ko‘nikmalarini shakllantirish talab etiladi.

7) Qaralayotgan mustaqil ish mavzusiga doir masalalarni tanlay olish va shunday masalalarni mustaqil ravishda tuzish ko‘nikma va malakalarini shakllantirishi kerak. Bunda asosan qiyosiy tahlilga asoslanishga o‘rgatish maqsadga muvofiq hisoblanadi;

8) Yuqoridagilarga erishishni ta’minlashda o‘qituvchi didaktikaning: fanlararo aloqadorlik, oddiydan murakkabga, nazariya bilan amaliyotning o‘zaro bog‘liqligi, har bir shaxsning ehtiyojiga yarasha bilim berish kabi tamoyillariga asoslangan holda ish olib borishi kerak.

Mustaqil ta’limni bunday tashkil qilish natijasida talabalarning umummatematik saviyalari yanada ortadi va ular oliy matematika fanining o‘zlari kelgusida egallaydigan mutaxassisliklarida qay darajada muhim ekanligini anglab yetadilar. Shuning uchun ham biz ushbu maqolada “Texnologik mashinalar va jihozlar” yo‘nalishida oliy matematikadan mustaqil ta’limni tashkil qilish tajribalarini yoritdik.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Matematika ta’limi va fanlarini yanada rivojlantirishni davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash, shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi fanlar akademiyasining V.I.Romanovskiy nomidagi matematika instituti faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori, 09.07.2019 yildagi PQ 4387-son. <https://lex.uz/docs/-4409503> (15.01.2024).
2. N.P.Rasulov, Z.Q.Hamroyeva. Oliy matematika fanidan 1-kurslarning bahorgi o‘quv mavsumida bakalavrning mustaqil ishni tashkil qilish bo‘yicha uslubiy ko‘rsatma. Buxoro, 2010.
3. Maria Zackariasson, Jenny Magnusson. “Supervising Student Independence”. A Research-based Approach to Academic Supervision in Practice”. 2024. Palgrave Macmillan. This

book is an open access publication. https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-66371-0?utm_source.

4. O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirining 2024-yil 29-apreldagi 136-sonli buyrug‘i bilan tasdiqlangan “Oliy ta’lim muassasalarida talabalar mustaqil ta’limini tashkil etish bo‘yicha namunaviy tartib”.